

Die DH als soziales Vorhaben. Prinzipien und Methoden zur Integration sozialer Faktoren in die wissenschaftliche Projektarbeit

Cremer, Fabian

cremer@ieg-mainz.de
Leibniz-Institut für Europäische Geschichte (IEG),
Deutschland
ORCID: 0000-0001-8251-9727

Dogunke, Swantje

swantje.dogunke@gmail.com
Friedrich-Schiller-Universität Jena, Deutschland

Neubert, Anna Maria

aneubert@uni-bielefeld.de
Universität Bielefeld
ORCID: 0000-0002-7528-1842

Wübbena, Thorsten

Wuebbena@ieg-mainz.de
Leibniz-Institut für Europäische Geschichte (IEG),
Deutschland

Die soziale Seite der Digital Humanities

Die Digital Humanities vereinen nicht nur geistes- und kulturwissenschaftliche Fragestellungen mit informatisch-technischen Methoden, sondern basieren auf der Ko-Produktion verschiedener Disziplinen (Unsworth 1997), wobei Kollaboration als definierendes Element (Deegan/McCarty 2012; Klein 2015) und zentraler Wert (Spiro 2012) verstanden wird. In ko-kreativen Teams sind neben unterschiedlichen Kompetenzen, Werkzeugen und Methoden insbesondere das soziale Erleben der Zusammenarbeit (Neubert 2024) sowie institutionelle Faktoren wie Kooperationsklima und Lernkultur erfolgsentscheidend (Wuttke 2022).

DH-Projekte weisen dabei spezifische soziale Herausforderungen auf: Die Mensch-Maschine-Interaktion er-

zeugt zusätzliche Kommunikationsebenen, wenn algorithmische Entscheidungen für Geisteswissenschaftler*innen intransparent bleiben. Ein Beispiel: In einem Sentimentanalyse-Projekt historischer Texte klassifizierte das ML-Modell ironische Passagen systematisch falsch. Die Literaturwissenschaftler*innen fühlten sich in ihrer Expertise nicht ernst genommen, während die Informatiker*innen die 85% Accuracy als Erfolg werteten – unterschiedliche Definitionen von „Erfolg“ prallten aufeinander.

Um solche Herausforderungen zu bewältigen, bedarf es methodisch geleiteter, wissenschaftlicher Praxis, die auf partizipative Steuerung und reflexive Auseinandersetzung mit Teamdynamiken zielt (Cremer u. a. 2024). Dieser fundamentale Bedarf ist in den DH konzeptionell wie erfahrungsbasiert konstatiert (Siemens 2009; Reed 2014; Komprecht/Röwenstrunk 2016; Tabak 2017). Das Poster präsentiert Prinzipien und Methoden, die 1) das Erkennen und Verstehen sozialer Faktoren, 2) das Aushandeln und Vereinbaren, 3) die leitenden Haltungen umfassen.

Prinzipien und Methoden

1) Verstehen

- *Systemisches Denken* bietet Analyseinstrumente für das Verständnis von Individuen und ihren Interaktionen in komplexen Systemen wie interdisziplinären Forschungsprojekten (Müller 1998). Grundlegend wird jedes Verhalten als logisch im jeweiligen Kontext betrachtet, da es aus den Beziehungen eines Systems entsteht (Wirsching und Levold 2023) – etwa aus institutionellen Hierarchien. So lassen sich eigene Bezugsrahmen erweitern und zunächst widersprüchlich erscheinende Verhaltensweisen verstehen (Cremer, Dogunke und Wübbena 2023).
- Die *Themenzentrierte Interaktion* (TZI) umfasst die vier Faktoren Ich, Wir, Es und Globe und bietet eine methodische Struktur, um in komplexen sozialen Interaktionen zwischen verschiedenen Perspektiven zu navigieren (Cohn 1975, von Kanitz u. a. 2015). So können etwa auch Stakeholder-Maps um soziale Faktoren erweitert werden (Dogunke 2019).
- Die eigene *Positionierung* nach Haraway (1988) sowie die *S tandortgebundenheit* (Harding 2004) einer jeden am Forschungsprozess Beteiligten zeigen darüber hinaus weitere Dimensionen auf, die zum Verständnis der sozialen Faktoren erforderlich sind.

Praxisbeispiel: Eine Historikerin nutzt wiederholt nicht die Projektdatenbank, um Ergebnisse in der Gruppe zu teilen. TZI-Analyse zeigt: Institutionelle Vorgaben bewerten nur Printpublikationen für ihre Qualifikationsschrift. Die digitale Arbeit wird zum Karriererisiko.

2) Vereinbaren

- *Kontrakte und Schleifen* stammen aus systemischen Beratungskontexten und machen Erwartungen, Ziele und Aufgaben explizit. Dieser prozessorientierte An-

satz ermöglicht kontinuierliche Neuaushandlungen. Durch Schleifen aus Beobachtung, Hypothesenbildung und Intervention können implizite soziale Faktoren systematisch integriert werden (Schwing und Fryszer 2018).

- *Projekt-Chartas* sind in den DH bereits etabliert (Siemens 2016). Sie spiegeln den aktuellen Diskussionsstand wider und können iterativ weiterentwickelt werden (Hjartarson, Quamen, und Hasenbank 2015). Durch die Verankerung sozialer Verantwortung lässt sich dieses Instrument gezielt erweitern (Neubert 2024).

Praxisbeispiel: Ein Editionsprojekt passt seine Charta nach der Pilotphase an: Die geplante TEI-Kodierung erweist sich als zu komplex für studentische Hilfskräfte. Gemeinsam wird ein reduziertes Schema entwickelt, das sowohl technisch robust als auch erlernbar ist. Anschließend werden die erzeugten Dateien mithilfe eines Transformationskripts an den benötigten Standard angepasst..

3) Haltungen

- Anne Balsamos *Tugenden einer Ethik der interdisziplinären Forschung* (Balsamo 2017) lassen sich als Grundsätze für DH-Projekte verstehen: die Anerkennung der Arbeit anderer (Intellectual Generosity); das Vertrauen auf wertvolle Beiträge aller (Intellectual Confidence); das Bewusstsein für die Begrenztheit des eigenen Wissens (Intellectual Humility); die Bereitschaft zur Perspektivenänderung (Intellectual Flexibility) sowie verantwortungsvolle Teilnahme (Intellectual Integrity).
- Die systemische Haltung zeichnet sich weiterhin durch *Lösungsorientierung* und die *Aktivierung vorhandener Ressourcen* aus (Herwig-Lempp 2016). Sie stellt die Gestaltung von Handlungsspielräumen durch verschiedene Individuen in den Vordergrund.
- In interdisziplinären Teams haben Leitungen darüber hinaus oft den größten Handlungsraum, um soziale Faktoren steuernd zu integrieren. Dazu bedarf es einer unterstützenden Funktion als "primus inter pares" (McCarthy 2012, 2) sowie der Fähigkeit, aktiv Impulse zu geben und reflexiv zu beobachten (Kutz 2020).

Praxisbeispiel: In einem Meeting zur digitalen Edition schwer codierbarer sabäischer Schriftzeichen prallen die philologische und die technische Sichtweise aufeinander, als unklar wird, wie Sonderzeichen nach fachlichen Regeln korrekt erfasst werden können (Intellectual Humility, Flexibility).

Die Projektleitung moderiert einen kurzen Rollen-Austausch, aktiviert vorhandenes Fachwissen beider Seiten und führt das Team zu einer gemeinsam getragenen, lösungsorientierten Codierentscheidung (Intellectual Generosity, Confidence, Integrity, systemische Haltung).

Ausblick

Die Auseinandersetzung mit sozialen Faktoren in DH-Projekten eröffnet die Möglichkeit, bislang wenig beachtete Aspekte der Zusammenarbeit bewusster zu gestalten. Nicht um ihrer selbst willen, sondern weil sie an wichtigen Punkten ansetzen, die zum Gelingen oder Scheitern von Projekten beitragen. Dies kann zur Risikominimierung beitragen, Einrichtungen nachhaltig stärken, die wissenschaftliche Praxis bereichern und perspektivisch auch Impulse für die Lehre geben (Cremer und Wuebbena 2021).

Bibliographie

Balsamo, Anne. 2017. An Ethics of Interdisciplinary Research. In: *The Oxford Handbook of Interdisciplinarity*, hg. von Robert Frodeman. 2. Aufl. Oxford Handbooks. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198733522.013.21>.

Cohn, Ruth C. 1975. *Von der Psychoanalyse zur themenzentrierten Interaktion*. Stuttgart: Klett-Cotta.

Cremer, Fabian, Swantje Dogunke, Anna Maria Neubert und Thorsten Wübbena, Hrsg. 2024. *Projektmanagement und Digital Humanities: Zur klugen Gestaltung der Zusammenarbeit*. 1. Aufl. Bd. 9. Digital Humanities Research. Bielefeld, Germany: Bielefeld University Press / transcript Verlag. <https://doi.org/10.14361/9783839469675>.

Cremer, Fabian, Swantje Dogunke und Thorsten Wübbena. 2023. Systemic, Theme-Centred, Peer-Led: Adapting Groupwork Concepts for Collaboration Management in the Digital Humanities. *IDEAH* 3, Nr. 3. doi:10.21428/f1f23564.b55f3037, .

Cremer, Fabian und Thorsten Wuebbena. 2021. Plötzlich Projektmanagement! Annäherung an eine Kernkompetenz in den Digital Humanities. unknown, 3. August. <https://works.hcommons.org/doi/10.17613/t7pa-8d53> (zugegriffen: 28. Juli 2025).

Deegan, Marilyn und Willard McCarty. 2012. *Collaborative Research in the Digital Humanities: A Volume in Honour of Harold Short, on the Occasion of His 65th Birthday and His Retirement, September 2010*. Brookfield, VT, USA: Ashgate Publishing Company.

Dogunke, Swantje. 2019. Test: Motivation Matrix. Warum sind alle so motiviert? März. <https://swantjedogunke.com/2019/03/05/test-motivation-matrix/>.

Haraway, Donna. 1988. Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective. *Feminist Studies* 14, Nr. 3: 575–599.

Harding, Sandra G., Hrsg. 2004. *The Feminist Standpoint Theory Reader: Intellectual and Political Controversies: Intellectual and Political Controversies*. New York, London: Routledge.

Herwig-Lempp, Johannes. 2016. *Ressourcenorientierte Teamarbeit: Systemische Praxis der kollegialen Beratung*.

Ein Lern- und Übungsbuch. 4. Aufl. Vandenhoeck & Ruprecht. <https://doi.org/10.13109/9783666461972>.

Hjartarson, Paul, Harvey Quamen und Andrea Hasenbank. 2015. Modelling Collaboration In Digital Humanities Scholarship: Foundational Concepts of an EMIC UA Project Charter. In: *Cultural Mapping and the Digital Sphere: Place and Space*, hg. von Kathleen Kellett und Ruth Panofsky, 25–50. The University of Alberta Press.

Kanitz, Anja von, Walter Lotz, Birgit Menzel, Elfi Stollberg und Walter Zitterbarth, Hrsg. 2015. Themenzentrierte Interaktion (TZI) – Eine Kurze Einführung. In: *Elemente Der Themenzentrierten Interaktion (TZI): Texte Zur Aus- Und Weiterbildung*, 11–15. 1. Aufl. Vandenhoeck & Ruprecht. <https://doi.org/10.13109/9783666402494>.

Klein, Julie Thompson. 2015. *Interdisciplining Digital Humanities: Boundary Work in an Emerging Field*. University of Michigan Press. <https://doi.org/10.3998/dh.12869322.0001.001>.

Komprecht, Anna Maria und Daniel Röwenstrunk. 2016. Projektmanagement in digitalen Forschungsprojekten. Ein Leitfaden für interdisziplinäre und kooperative Drittmittelprojekte im Umfeld Digitaler Editionen. In: „*Ei, dem alten Herrn zoll' ich Achtung gern*“. *Festschrift für Joachim Veit zum 60. Geburtstag*. <https://pub.uni-bielefeld.de/record/2912214>.

Kutz, Angelika. 2020. *Systemische Haltung in Beratung und Coaching: Wie lösungs- und ressourcenorientierte Arbeit gelingt*. essentials. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-29686-5>.

McCarty, Willard. 2012. Collaborative research in the digital humanities. In: *Collaborative Research in the Digital Humanities*, hg. von Marilyn Deegan und Willard McCarty, 1–10. Brookfield, VT, USA: Ashgate Publishing Company.

Müller, Christiane Veronika. 1998. About differences and blind spots: A systemic view on an international, interdisciplinary research team. *Journal of Managerial Psychology* 13, Nr. 3/4: 259–270.

Neubert, Anna Maria. 2024. Verantwortungsvolles Projektmanagement - schönes Beiwerk oder nötige Erweiterung?: Ein Kommentar. In: *Digital Humanities Research*, hg. von Fabian Cremer, Swantje Dogunke, Anna Maria Neubert, und Thorsten Wübbena, 9:281–308. 1. Aufl. Bielefeld, Germany: Bielefeld University Press / transcript Verlag, 19. April. <https://www.transcript-open.de/doi/10.14361/9783839469675-010> (zugegriffen: 28. Juli 2025).

Reed, Ashley. 2014. Managing an Established Digital Humanities Project: Principles and Practices from the Twentieth Year of the William Blake Archive. *Digital Humanities Quarterly* 008, Nr. 1. <http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/8/1/000174/000174.html>.

Schwing, Rainer und Andreas Fryszer. 2018. *Systemisches Handwerk: Werkzeug für die Praxis*. 9. Aufl. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. <https://www.vr-elibrary.de/>

<doi/book/10.13109/9783666453724> (zugegriffen: 28. Juli 2025).

Siemens, L. 2009. 'It's a team if you use „reply all“': An exploration of research teams in digital humanities environments. *Literary and Linguistic Computing* 24, Nr. 2 (1. Juni): 225–233. doi:10.1093/lc/fqp009, .

Siemens, Lynne. 2016. Project Management and the Digital Humanist. In: *Doing Digital Humanities: Practice, Training, Research*, hg. von Constance Crompton, Richard J. Lane, und Ray Siemens, 343–357. New York: Routledge.

Spiro, Lisa. 2012. "This Is Why We Fight": Defining the Values of the Digital Humanities. In: *Debates in the Digital Humanities*, hg. von Matthew K. Gold, 16–35. NED-New edition. University of Minnesota Press. <https://www.jstor.org/stable/10.5749/j.ctttv8hq.6>.

Tabak, Edin. 2017. A Hybrid Model for Managing DH Projects. *Digital Humanities Quarterly* 11, Nr. 1. <http://digitalhumanities.org/dhq/vol/11/1/000284/000284.html>.

Unsworth, John. 1997. Creating Digital Resources: the Work of Many Hands. In: *Digital Resources for the Humanities*. Oxford, England, September. <http://www.people.virginia.edu/~jmu2m/drh97.html> (zugegriffen: 28. Juli 2025).

Wirsching, Michael und Tom Levold, Hrsg. 2023. *Systemische Therapie und Beratung: das große Lehrbuch*. Fünfte Auflage. Ann Arbor, Michigan: Carl-Auer Verlag.

Wuttke, Ulrike. 2022. Wege bereiten, vermitteln und Denkräume schaffen! Reflexionen zu institutionellen und infrastrukturellen Erfolgsfaktoren für Digital Humanities an deutschen Universitäten auf Grundlage von Expert*inneninterviews. doi:10.17175/2022_006, https://zfdg.de/2022_006 (zugegriffen: 28. Juli 2025).